

NEYRON TARMOQ YORDAMIDA MIYANING MRI TASVIRLARIDA O'SMALARINI ANIQLASH MODELI

¹Mallayev Oybek Usmankulovich, ²Qodirov Rahimjon Rasuljon o'g'li, ³Musayev Fayzulloxon Ikrom o'g'li

¹dotsent, Alfraganus, ²assistant, TPU, ³talaba, Alfraganus

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048707>

Annotatsiya. Ushbu maqolaning maqsadi mashinali o'qitish usullaridan foydalangan holda MRI tasvirlarida miya o'smalarini turlarini aniqlashdir. Neyron tarmoq texnologiyalariga asoslangan holda MRI tasvirlar ulardagi o'smalar mavjudligiga qarab o'rganiladi. Maqolada bosh miya o'smalari klassifikatsiyasi, neyron tarmoq arxitekturalari, modullari, MRI tasvirlarida o'smalarni aniqlash algoritmlari va hozirda eng ko'p qo'llanilayotgan aktivlashtirish funksiyalari haqida hamda neyron tarmoq modullarini qurish usullari, kamchiliklari va imkoniyatlari ham tahlil qilingan.

Abstract. The purpose of this article is to identify types of brain tumors on MRI images using machine learning methods. Based on neural network technologies, MRI images are studied depending on the presence of tumors in them. The article describes the classification of brain tumors, neural network architectures, modules, algorithms for detecting tumors on MRI images, and the most widely used activation functions currently used, as well as modules of neural networks.

Аннотация. Целью настоящей статьи является определение типов опухолей мозга на МРТ-изображениях с использованием методов машинного обучения. На основе нейросетевых технологий МРТ-изображения изучаются в зависимости от наличия в них опухолей. В статье рассматриваются классификация опухолей головного мозга, нейросетевые архитектуры, модули, алгоритмы обнаружения опухолей на МРТ-изображениях и наиболее часто используемые в настоящее время функции активации, а также модули нейросетей.

Kirish

Organizmida uchraydigan umumiy o'smalarining 6 % ini bosh miya o'smalari tashkil etadi. Bu kasallik har 100 ming odamdan 10 dan 15 ta insonda uchraydi. Bosh miya o'smalari deganda – kalla suyagi ichida hosil bo'ladigan har qanday o'smalar tushuniladi, masalan miya to'qimalaridagi o'smalar, nerv tolalaridagi, qon tomirlardagi, miya pardalaridagi, limfa tomirlaridagi va bezlarda (gipofiz va epifiz) uchraydigan o'smalar. Shuning uchun bunday o'smalar ikkiga: miya ichi va miyadan tashqaridagiga bo'linadi.

Har qanday yoshda bosh miya o'smalari uchraydi, hatto tug'ma ham bo'lishi mumkin. Ammo bolalar orasida uchrash holati kam, har 100 ming bolaga 2-4 holatlar to'g'ri keladi. Bosh miya o'smalari birlamchi – miya to'qimasining o'zidan hosil bo'lishi, yoki ikkilamchi boshqa organlarda hosil bo'lgan o'smalarining limfogen va gematogen yo'l bilan metastazlaridan hosil bo'lishi mumkin. Ikkilamchi o'smalar birlamchiga qaraganda 5-10 marta ko'proq uchraydi.

Bosh miya o'smalarining o'ziga xosligi shundaki, bunday o'smalar faqatgina kalla suyagi ichidagina joylashadi. Shuning uchun har qanday paydo bo'lgan o'smalar miya hujayralarini ezib qo'yadi va bosh miya ichki bosimi ortishiga olib keladi. Hatto yaxshi sifatli o'smalar ham ma'lum kattalikka yetganlaridan keyin miyani ezishi hisobiga yomon sifatli xarakterga ega bo'lib qolib, o'lim sababchisi bo'lishi ham mumkin. Yuqridagilarni hisobga olib nevrologiya va neyroxirurgiya

yoʻnalishidagi shifokorlar uchun kasallikni erta davrlarda aniqlash va davolash muammosi koʻndalang turadi.

Bosh miya oʻsmalarini klassifikatsiyalash

Birlamchi serebral oʻsmalarga neyroektodermal oʻsmalar: astrositar oʻsmalar (astrocitoma, astroblastoma), oligodendrogialin oʻsmalari (oligodendroglioma, oligoastroglioma), ependimar oʻsmalar (epindimoma, xorionodik papilloma), epifiz oʻsmalari (pinesitoma, pineoblastoma), nayronal oʻsmalar (ganglioneuroblastoma, gangliositoma), embrional va noaniq oʻsmalar (medulloblastoma, spongioblastoma, glioblastoma). Bundan tashqari gipofiz bezining oʻsmalari (adenoma), nerv tolalari oʻsmalari (neyrofibroma, nevrinoma), miya pardalari oʻsmalari (meningioma, ksantomatoz oʻsma, melanotik oʻsma), miya limfa tugunlari oʻsmalari ham farqlanadi.

Metastatik oʻsmalar 10-30 % hollarda aniqlanadi. Erkaklarda ikkilamchi metastazlar natijasida bosh miyada paydo boʻladigan oʻsmalardan, oʻpka, kolorektal, buyrak oʻsmalaridan tarqalgani uchrasa, ayollarda esa – koʻkrak bezi saratoni, melanoma, kolorektal oʻsmalar metastazi oqibatida miya oʻsmalari uchraydi. 85 % ga yaqin metastaz oqibatida kelib chiqqan oʻsmalar miya ichida paydo boʻladi. Kalla suyagi chuqurchasida koʻpincha bachadon tanasidan tarqalgan oʻsmalar, prostata bezi oʻsmalari va oshqozon ichak tizimi yomon sifatli oʻsmalari metastazi natijasida paydo boʻladi.

Mashinali oʻqitish texnologiyalari

Soʻnggi paytlarda chuqur oʻqitish texnologiyalari har bir sohada oʻz imkoniyatlarini kengaytirib bormoqda. Masalan, turli xil tibbiy muammolarni hal qilish keng qoʻllanilmoqda. Bunga hisoblash quvvatining oshishi va koʻp sonli yorliqli tasvirlar, shuningdek, bulutli saqlashdan foydalanish imkoniyati yordam beradi [4].

Neyron tarmoqlar tibbiyotda quyidagi darajalarda qoʻllanilaniimoqda:

- tasvirni tez va aniq aniqlash;
- tibbiy xatolar ehtimolini kamaytirish;
- sensorlar yordamida bemorlarning oʻzlari tomonidan ularning holatini kuzatish va tahlil qilish.

Tibbiy tasvirlar va ulardagi obyektlarni aniqlashda neyron tarmoq texnologiyalarining roʻli juda ham katta. Ular shifokorlarga tashxis qoʻyish, biologik signallardan turli shovqinlarni olib tashlash va mavjud maʼlumotlarning koʻpligidan maʼlum shartlar uchun eng muhimlarini aniqlashga yordam beradi. Bu sunʼiy neyron tarmoqlardan foydalanish tufayli yaratilayotgan ulkan imkoniyatlarning faqat kichik bir qismidir.

Chuqur neyron tarmoqlar tibbiy skanerlarda turli patologiyalarni talqin qilish va elektrokardiogrammalarni dekodlash kabi muammolarni hal qiladi [1][2][3].

Ularning yordami bilan saratonning ayrim turlarini, qon ketishini, teri kasalliklarini, turli xil sinishlarni va boshqa koʻplab kasalliklarni aniqlash mumkin [7].

Sunʼiy neyron tarmoqlardan foydalanishning asosiy muammolaridan biri bu - loyihalashtirilgan tarmoqning arxitekturasini ham, natijalarning talab qilinadigan aniqlik darajasi uchun zarur boʻlgan murakkabligini ham oldindan aniqlashning mumkin emasligidir. Agar talablar juda yuqori boʻlsa, arxitekturani yanada murakkablashtirishga toʻgʻri keladi.

Faqat bitta yashirin qatlamga ega neyron tarmoqlar eng oddiy vazifalarni bajarishi mumkin. Murakkabroq muammolarni hal qilish uchun zarur boʻlgan yashirin qatlamlar sonining koʻpayishi hisoblashga sarflanadigan quvvatini va vaqtni oshishiga olib keladi.

Kompyuter protsessorlarining quvvatini oshirish va klasterlash tizimlarini takomillashtirish orqali ushbu muammoni hal qilish uchun ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda [8].

Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) ko'pincha tasvirni qayta ishlash vazifalarida qo'llaniladi. Tasvirni aniqlashning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- tasniflash (obyektni sinfga belgilash);
- aniqlash (ramka bilan obyektni tanlash);
- segmentatsiya (ob'ektni piksel bo'yicha tasniflash).

Konvolyutsion neyron tarmoq qatlamlardan iborat:

- konvolyutsion;
- birlashtirish yoki quyi namuna olish;
- to'liq bog'langan qatlamlar.

Konvolyutsion qatlamlar neyron tarmoqning asosiy blokidir. Ko'pgina hisob-kitoblar aynan shu qatlamlarda amalga oshiriladi. Konvolyutsiya yadro yoki filtr deb ataladigan xususiyat detektori yordamida amalga oshiriladi.

U tasvir bo'ylab harakatlanadi, har bir sohada xususiyatlar mavjudligini tekshiradi (1-rasm). Kirish piksellari va filtr o'rtasidagi har bir mintaqada hisoblangan nuqta qiymatlari chiqish massiviga kiritiladi. Kirish signali va filtdan olingan bir qator nuqta qiymatlarining yakuniy chiqishi tensor yoki faollashtirish massivi sifatida foydalaniladi.

Keyin jarayonlarda neyronga chiziqli bo'lmagan faollashtirish funktsiyasi qo'llaniladi. Konvolyutsion qatlamdan so'ng hisoblash jarayonlarini va kirish ma'lumotlaridagi parametrlar sonini kamaytiradigan kichik tensorli qatlami (2-rasm) keladi. Faqat eng muhim ma'lumotlar beruvchi sohalar qoladi.

1- rasm. Tasvirning konvolyutsiyasi

2- rasm. Tasvirning quyi namunasi

Miyaning mri tasvirlarida o'smalarini aniqlash

Neyron tarmoqga kirish ma'lumotlari sifatida bir nechta ochiq manbalardan to'plangan 4253 MRI tasvirlaridan iborat ma'lumotlar to'plamidan foydalanadi. Ma'lumotlar ikkita tasvir sinfini o'z ichiga oladi: o'simta mavjud MRI tasviri va o'simta mavjud bo'lmagan MRI tasviri (3-rasm).

3- rasm. Trening ma'lumotlari

Barcha ma'lumotlar to'plami ikki qismga bo'lingan: o'qitish va sinov.

Har bir to'plam o'simtasi mavjud va o'simtasi mavjud bo'lmagan tasvirlardan iborat. Barcha 100% ma'lumotlar quyidagicha bo'linadi: umumiy ma'lumotlar to'plamining 80% modelni o'rgatish uchun, qolgan 20% sinov uchun ajratilgan. Quyida bir nechta neyron tarmoqlarning ishlashini batafsil ko'rib chiqilgan (modellash Pythonida Sklearn kutubxonasi yordamida amalga oshiriladi).

CNN bilan ishlashning eng qiyin qismi ularni yaratishdir. CNNni amalga oshirishga urinish har doim ham muvaffaqiyatli amalga oshmaydi. CNN-ga o'xshash qatlamlar soni, filtr o'lchami, to'ldirish turi va boshqalar haqida qaror qabul qilishda juda ko'p jarayonlar mavjud. Bularning barchasini hal qilish bizning tasvir tasnifimiz uchun oldindan tayyorlangan modeldan foydalanib, taklif qilindigan algoritmni takomillashtirishdir.

Tushunish va qurish uchun eng oson, bugungi kunda eng ko'p ishlatiladigan modellardan biri bu VGG16 nomli modeldir.

Ushbu model Oksforddagi vizual geometriya guruhi tomonidan taklif qilingan va ular sharafiga OxfordNet modeli deb ham ataladi.

VGG16 (4-rasm) takomillashtirilgan AlexNet modeli bo'lib, bu yerda katta filtrlar o'rniga (birinchi konvolyutsiya qatlami uchun 11x11 va ikkinchisi uchun 5x5) bir-birini kuzatib turadigan bir nechta 3x3 filtrlar qo'llaniladi.

VGG arxitekturalarining asosiy printsiplari kichik filtrlar yordamida qatlamlar sonini ko'paytirishdir. Ishlab chiquvchilar 7x7 filtrlar uchun 3x3 qatlamga teng ekanligini isbotlagan, xuddi 5x5 qatlam ikkita 3x3 qatlamga teng, bu esa mos ravishda 55% va 22% parametrlarni tejaydi. Kichik filtrlar kamroq parametrlarni oladi, ammo bu ularni yanada samarali qayta ishlashga imkon beradi.

4- rasm. VGG16 arxitekturasi

Maqolada miya tasvirlarida o'simtani aniqlash vazifasi uchun ushbu tarmoqning ishlash usuli ko'rib chiqilgan. Modelimiz uchun F o'lchovining qiymati hisoblab chiqamiz. Sklearn quyidagi qulay funksiyaga ega: *sklearn.metrics.classification_report*.

Neyron tarmoqning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u juda murakkab funksiyalarni ifodalay oladi.

Agar faollashtirish funksiyalari qo'llanilmasa, chiqish signali bir darajali polinom bo'lgan chiziqli funktsiya bo'ladi. Chiziqli tenglamalarni yechish oson bo'lsa-da, ular cheklangan murakkablik omiliga ega va shuning uchun ma'lumotlardan murakkab funktsional xaritalarni o'rganish qobiliyati kamroq. Shunday qilib, faollashtirish funktsiyasiz neyron tarmoq cheklangan imkoniyatlarga ega chiziqli regressiya modeli bo'ladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tasvirlar to'rtta ishlab chiqilgan neyron tarmoq modellari ishi asosida ulardagi o'smalar mavjudligiga ko'ra tasniflandi va eng yaxshisi tanlandi. Kelajakda neyron tarmoqlardan foydalanish katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va aniq qayta ishlovchi dasturiy ta'minotda, shuningdek, odamlar qila olmaydigan narsalarni ko'rish va bajarishga qodir bo'lgan mashinalarda foydalanish mumkinligini ko'rsatadi. Neyron tarmog'i yordamida olib borilgan tadqiqotlar tibbiyot sohasining ko'plab o'rganilmagan imkoniyatlarini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zaynidinov H., Nurmurodov J., Qobilov S. Application of Machine Learning Methods for Signal Processing in Piecewise-Polynomial Bases // Proceedings - 9th IEEE International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2023, 2023
2. Zaynidinov H., Singh M., Tiwary U.S., Singh D. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 2023, 13741 LNCS, страницы v–vi
3. Zaynidinov H., Mallayev O. Parallel Algorithm for Calculating the Learning Processes of an Artificial Neural Network // AIP Conference Proceedings this link is disabled, 2022, 2647, 050006 <https://doi.org/10.1063/5.0104178>
4. Mallayev O.U. Parallellik paradigmasi asosida tibbiy tasvirlarga raqamli ishlov berishning parallel algoritmi// Innovation in technology and science education conference. Volume 2 Issue 11. ISSN 2181-371X